

М.Ю. ПАВЛОВ

Железные дороги со сверхширокой колеей как главное средство транспорта для импортозамещения и достижения технологического суверенитета*

Аннотация. Статья посвящена обоснованию необходимости развития в России железных дорог со сверхширокой колеей (СШК) как важной составляющей для достижения технологического и хозяйственного суверенитета. Автор обращается к историческим прецедентам, включая опыт Царскосельской железной дороги (колея 1829 мм) и зарубежные проекты, такие как немецкий «Breitspurbahn», анализируя причины отказа России от СШК в прошлом (неразвитое импортозамещение, унификация с европейскими стандартами). В условиях современных геополитических вызовов и необходимости обеспечения надежной транспортной связности между европейской и азиатской частями России рассматриваются технические и экономические преимущества сверхширокой колеи: повышенная устойчивость, безопасность, возможность перевозки крупногабаритных грузов и даже других транспортных средств. Особое внимание уделяется конкретным параметрам ширины колеи — 3–3,5 метра (для удвоения существующих возможностей дороги и совместимости с существующим подвижным составом — через третий рельс) и 8–10 метров (для перевозки судов, зданий, крупногабаритной техники, а также с возможностью снижения нагрузки на грунт). В статье также предлагаются современные технологические решения для силового оборудования подвижного состава (аккумуляторные модули, подменные локомотивы) и делается вывод о том, что развитие СШК спо-

*Статья подготовлена по результатам научного проекта из числа приоритетных направлений и тем научных исследований экономического факультета в рамках госзадания МГУ имени М.В. Ломоносова.

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Павлов М.Ю, Железные дороги со сверхширокой колеей как главное средство транспорта для импортозамещения и достижения технологического суверенитета // *Философия хозяйства*. 2026. № 2. С. 64—73. DOI:

способствует переходу от «виртуальной» экономики к реальному производству, усиливая обороноспособность и логистическую независимость страны.

Ключевые слова: железные дороги, сверхширокая колея, импортозамещение, технологический суверенитет, транспортная связность, Царскосельская железная дорога, Breitspurbahn, грузоперевозки, логистика, экономическая безопасность.

Abstract. The paper substantiates the need to develop extra-wide gauge railways in Russia as an important component for achieving technological and economic sovereignty. The author refers to historical precedents, including the experience of the Tsarskoye Selo Railway (gauge of 1829 mm) and foreign projects such as the German "Breitspurbahn", analyzing the reasons why Russia abandoned extra-wide gauge in the past (underdeveloped import substitution, unification with European standards). In the context of contemporary geopolitical challenges and the need to ensure reliable transport connectivity between the European and Asian parts of Russia, the technical and economic advantages of extra-wide gauge are examined: increased stability, safety, the ability to transport oversized cargo and even other vehicles. Special attention is paid to specific track gauge parameters — 3–3.5 meters (to double existing capacity and ensure compatibility with existing rolling stock via a third rail) and 8–10 meters (for transporting ships, buildings, oversized equipment, as well as reducing ground load pressure). The article also proposes modern technological solutions for rolling stock power systems (battery modules, replacement locomotives) and concludes that the development of extra-wide gauge railways facilitates a transition from a "virtual" economy to real production, thereby strengthening the country's defense capabilities and logistical independence.

Keywords: railways, extra-wide gauge, import substitution, technological sovereignty, transport connectivity, Tsarskoye Selo Railway, Breitspurbahn, freight transportation, logistics, economic security.

УДК 332.1
ББК 65.04, 65в

Я считаю, что скорость наземного транспорта не должна очень сильно возрастать — для массовых передвижений это не нужно.

В исключительных случаях ... должен, конечно, существовать сверхбыстрый транспорт, скажем ракеты. В остальном же он должен быть экономичным. Скорость поезда 200 километров в час мне кажется вполне достаточной.

Необходим прогресс не столько в скорости, сколько в грузоподъемности, в ширине колеи. Мне представляется широкое рельсовое полотно, метров шесть, десять даже. Каждый вагон будет равняться среднему кораблю.

И. Ефремов «Страна фантазия»

Одной из ключевых проблем хозяйственного развития России по-прежнему остается проблема транспорта. Особенно важен транспорт для достижения целей технологического и хозяйственного суверенитета, когда в любой момент может встать задача достаточно быстрого, надежного перемещения больших объемов грузов. Для России острой проблемой остается также транспортная связность азиатских территорий (к Востоку от Урала) с европейскими. Исторически строительство железных дорог в России было особенно востребовано в силу расстояний между населенными пунктами: «В 1857 г. среднее расстояние между (городами и посадами – М.П.) в Европейской России (без Польши и Финляндии) составляло более 87 км, в Сибири – 516, в 1914 г. – соответственно 83 и 495 км. Для сравнения: в Австро-Венгрии, Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции в середине XIX в. средние расстояния между ближайшими городами составляли от 10 до 28 км, а в начале XX в. – от 8 до 15 км» [1, 145].

Актуальность развития транспортной связности западной и восточной частей России возрастает с учетом геополитической обстановки: очередные мишени глобальной гегемонии (стран НАТО и др.) могут быть расположены в Азии (в частности, это может быть и Китай), соответственно, может возникнуть необходимость в короткие

сроки перебросить значительный объем грузов, возможно, превосходящих габариты обычных поездов.

Также показатель грузоперевозок является важнейшим индикатором экономической активности, причем и практически единственным индикатором, устойчивым к различного рода манипуляциям и фальсификациям, поскольку это показатель натуральный, а не стоимостной.

Еще один очень важный момент – это необходимость развития реальной экономической активности в противовес ирреальной, виртуальной [7]. Как пишет Ю.М. Осипов, «демиургическая искусственность взяла верх над сакрализованной естественностью, а все более искусственный хомобраз уже берет верх над человеком как человеком, что означает не очередную трансформацию мира и новую волну в совершенствовании человека по цивилизационному (научно-техническому по преимуществу) вектору, а полную трансгрессию мира в искусственный антимир, а человека — в искусственного постчеловека». [3, 12]

Иногда можно встретить утверждение, что история железных дорог со сверхширокой колеей восходит к проекту «Breitspurbahn», разрабатываемому во второй половине 1930 – первой половине 1940-х гг. в Германии, однако можно считать, что первая дорога с особо широкой колеей была построена еще в Российской империи, поскольку у Царскосельской железной дороги (построенной в 1836 г.) ширина колеи была 1829 мм (против стандартных 1435 мм в странах Запада). «Некруглые» размеры колеи в метрической системе мер на самом деле были круглыми в неметрической системе. Соответственно, у Царскосельской железной дороги колея была 6 футов, а у стран Запада – 5 футов (восходящая еще к римским колесницам и римским дорогам).

Несмотря на то, что затраты на строительство Царскосельской железной дороги окупились (примерно за 5 лет), на ее эксплуатации явно сэкономили: лишь по выходным дням и в тех случаях, когда ехала царская семья, использовали паровоз, в остальных поездках применяли гужевую тягу — упряжку лошадей. Сверхширокая колея (СШК) показала свои преимущества — большую устойчивость, ком-

форт, а также, соответственно, возможность развивать большую скорость. Ширина колеи в 1829 мм изначально считалась подходящей для перевозки карет и других экипажей.

Историки расходятся в оценке причин, почему СШК не получила продолжения в России. Наиболее вероятная причина — неразвитое импортозамещение: значительную часть комплектующих для железной дороги закупали в других странах, и эти комплектующие приходилось переделывать, причем при небольшой разнице в ширине колеи требовались лишь небольшие переделки, а при существенной — глубокие и, соответственно, дорогие. Также СШК обходилась намного дороже, чем обычная широкая. Но самое главное — для строительства приглашались инженеры из западных стран, которые изначально мыслили в терминах обычной широкой колеи. Другая возможная причина — хотя бы частичная унификация российских железных дорог с европейскими, поскольку второй железнодорожной магистралью в России была Варшава-Вена, а габариты европейских путевых сооружений, зданий вокзалов и т.п. местами просто не пропустили бы сверхширокий подвижной состав российских железных дорог.

Пример Англии подтверждает обе вышеназванные причины. Там с 1838 года «Great Eastern Railway» использовала еще более широкую колею — 2140 мм, однако и этот проект был переоборудован на стандартную колею (1435 мм). Работы по переоборудованию растянулись на несколько десятилетий: с 1864 по 1892 гг.

Какие вообще преимущества обеспечивает СШК? Самое главное преимущество — это возможность более легкой и надежной перевозки грузов с большими габаритами. Чем шире колея, тем ниже склонность к опрокидыванию, боковой раскачке, а, значит, тем выше может быть расчетная скорость поездов. Также это более высокая безопасность: большая защищенность от возможных боковых ударов и большая дальность обзора, позволяющая реагировать раньше, чем при управлении обычными поездами, на появление неожиданных препятствий на пути. Поезда на СШК можно делать намного более высокими. Чтобы не ограничивать перевозки по высоте, целесообразно найти замену воздушной контактной сети. Германский проект «Breitspurbahn» предполагал наличие третьего контактного рельса,

но он слишком опасен и уязвим, к тому же большая мощность локомотивов требует повышения напряжения до 800-1000 вольт и более (чтобы не пришлось делать сечения проводников запредельно большими¹). Атомовозы, опять же по причине огромной потенциальной опасности для окружающей среды, лучше даже не рассматривать в качестве тяги.

Благодаря достижениям современных технологий поезда можно сделать электрическими, на аккумуляторах, с возможностью легкой и быстрой замены всего блока аккумуляторов (примеры быстрой замены модулей нам дают те же гонки «Формулы-1»). Или же можно использовать подменные локомотивы. Напомним, что магистральные паровозы требовали до 8 часов на запуск и прогрев до рабочего состояния, а гужевой транспорт раньше меняли на свежий, отдохнувший и набравшийся сил на почтовых станциях, поэтому каким-то новым вызовом это точно не станет.

Важнейший вопрос – ширина колеи. Даже ширина в 3-3,5 метра уже способна решить очень многие проблемы транспортировки грузов большого объема, при этом не приводя к чересчур большому увеличению затрат. Почему ширина именно 3—3,5 метра? Такая ширина позволяет увеличить ширину поезда ровно вдвое, что удобно на практике. К примеру, можно не проводить сложные расчеты, а просто удваивать число пассажиров и количество грузов. Еще одно преимущество — возможность прокладки посередине пути третьего рельса — для совместимости с существующим подвижным составом. Если этот рельс будет проложен ровно посередине, на одинаковом расстоянии от основных рельсов, откроется возможность пускать составы правее или левее, что, прежде всего, обеспечит намного большее удобство погрузки и разгрузки (поскольку, если, допустим, дополнительный рельс обеспечивает движение обычных поездов

¹ Здесь действуют неумолимые законы физики, согласно которым мощность является произведением напряжения на силу тока ($P = U \cdot I$), при этом так же действуют зависимости $P = I^2 \cdot R$ и $P = U^2 / R$, из которых видно, что увеличение силы тока должно сопровождаться весьма существенным увеличением сечения проводников, поскольку их нагрев растет в квадратичной зависимости от силы тока, напротив, увеличение напряжения не требует наращивания сечения проводников, но увеличивает опасность поражения током людей.

только по правой части сверхширокого полотна, то и загружать-разгружать обычные поезда без дополнительных приспособлений можно только справа, а слева это будет делать сложно и/или неудобно).

Обязательное требование к перевозкам по сверхширокой колее — это возможность перевозки других транспортных средств. В этом случае железная дорога решает проблему транспортной связности России уже «в квадрате». Сегодня как грузовые, так и легковые автомобили перевозят по железным дорогам так же, как и на автовозах, - загружая вдоль поезда, в строгой последовательности в каждый вагон. Это долго, сложно, неудобно, сопряжено с высоким риском, а также требует высокой квалификации специалистов по погрузке-разгрузке. Если же сделать колею шириной в 4 метра (3,5-4,5 метра)², откроется возможность расставлять автомобили поперек состава, легко, быстро и удобно заезжая в вагоны сбоку. Такие магистрали могут связать прежде всего Дальний Восток с европейской частью России, а также крупные города-миллионники и города, имеющие важное значение в плане автомобильного транспорта, между собой (к примеру, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Самара, Томск, Омск, Тюмень, Владивосток и др.)

Еще один вариант сверхшироких дорог — это 8-10-метровая колея, позволяющая перевозить уже не только легковые, но и грузовые автомобили поперек состава, а самое главное – достаточно крупные суда, подводные лодки (как предполагалось в проекте

² На практике железнодорожные вагоны делают примерно в 1,5-2 раза шире, чем сама колея. Для перевозки грузов, которые сложно равномерно разместить по вагону (прежде всего различной техники) обычно используют более узкие вагоны – в 1,5 раз шире колеи. Легковые автомобили чаще всего имеют неравную развесовку по осям: чаще всего примерно 30% на 70% - 40% на 60%, где 60-70% веса приходится на переднюю ось (поскольку моторный отсек весит обычно намного больше, чем остальные части автомобиля), и лишь 30-40% на заднюю. Поскольку на практике достаточно сложно определить фактическую развесовку разнообразных легковых автомобилей, а тем более повлиять на их точную расстановку, целесообразнее изначально закладывать для них большую ширину колеи.

«Breitspurbahn»), готовые здания³ и сооружения, большие сельскохозяйственные машины, карьерную технику, реакторы.

Важное дополнительное преимущество 8-10-метровой колеи — это возможность прокладки железнодорожных путей с уменьшенной удельной нагрузкой на грунт, что, в сочетании, к примеру, со струнным транспортом Юницкого, поможет не только выполнить все требования инженерной экологии, но и обеспечить транспортную связность с труднодоступными районами. В этом случае, к примеру, можно цеплять к локомотиву всего один вагон, вполне достаточный для перевозки крупномера, к примеру, 12-15 метров шириной и 20 метров длиной. Также при таких размерах, собственно, груз можно вести прямо на самом локомотиве, на котором моторное хозяйство займет объем всего нескольких десятков кубических метров, оставив все остальное пространство под полезные грузы.

Также благодаря современным технологиям, особенно – аккумуляторам высокой емкости, локомотивы можно делать модульными, с возможностью легкого и быстрого переоборудования под разную ширину колеи. К примеру, локомотивы, предназначенные для 3-3,5 метровой колеи могут быть переделаны под 4,5-5 метровую колею, при этом проблемы удлинения приводов и обеспечения синхронности работы нескольких двигателей, хотя и весьма значимы, на практике вполне решаемы, поскольку, к примеру, есть реальный опыт успешных перевозок по двум параллельным путям, находящимся на расстоянии 18 метров, - по ним перевозили к стартовой площадке на Байконуре ракеты Н-1 и «Энергия» [2].

Литература

1. История железнодорожного транспорта России: Учебное пособие. Под ред. Гайдамакина А.В., Галиева И.И., Четвергова В.А. Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2002. 244 с.

³ В частности, перевозка готовых жилых домов и сооружений для оборудования земельных участков по проекту «Дальневосточный гектар» и др. важных инициатив по распределенному расселению, по децентрации населения [5; 4] будет способствовать переходу экономики от «натурцентризма к антропоцентризму» [6, 635].

2. Локомотивы на службе космоса. URL: <https://opzt.ru/news/lokomotivy-na-sluzhbe-kosmosa/> (дата обращения: 31 марта 2026 г.)
3. *Осинов Ю.М.* Россия в переделье (двадцать тезисов — 2020) // *Философия хозяйства*. 2021. № 1. С. 11—26.
4. *Охитович М.А.* Заметки по теории расселения (републикация) // *Вопросы политической экономии*. 2025. Т. 4. № 44. С. 53—72. DOI: 10.5281/zenodo.18278375.
5. *Павлов М.Ю.* О пространственном измерении капитала в марксизме: теория пирамидальной иерархии // *Вопросы политической экономии*. 2025. Т. 4, № 44. С. 36—52. DOI: 10.5281/zenodo.18278365.
6. *Протасов А.Ю., Марков М.В., Меркулова И.Ф.* Устойчивое развитие общества и экономики в фокусе внимания российских и зарубежных экономистов: взгляд из Санкт-Петербургского университета // *Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. Экономика*. 2024. №40 (4), с. 630–651. DOI: 10.21638/spbu05.2024.406.
7. *Шулевский Н.Б., Зотова Е.С.* Мир человека в тисках техногенеза // *Философия хозяйства*. 2021. № 5. С. 178—192.

References

1. *Istoriya zheleznodorozhnogo transporta Rossii: Uchebnoe posobie*. Pod red. Gaïdamakina A.V., Galieva I.I., CHetvergova V.A. Omskii gos. un-t puteï soobshcheniya. Omsk, 2002. 244 s.
2. Локомотивы на службе космоса. URL: <https://opzt.ru/news/lokomotivy-na-sluzhbe-kosmosa/> (дата обращения: 31 марта 2026 г.)
3. *Osipov YU.M.* Rossiya v peredel'e (dvadcat' tezisov — 2020) // *Filosofiya hozyajstva*. 2021. № 1. S. 11—26.
4. *Ohitovich M.A.* Zametki po teorii rasseleniya (republikaciya) // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. 2025. T. 4. № 44. S. 53—72. DOI: 10.5281/zenodo.18278375.
5. *Pavlov M.YU.* O prostranstvennom izmerenii kapitala v marksizme: teoriya piramidal'noj ierarhii // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. 2025. T. 4, № 44. S. 36—52. DOI: 10.5281/zenodo.18278365.

6. *Protasov A.YU., Markov M.V., Merkulova I.F.* Ustoichivoe razvitie obshchestva i ekonomiki v fokuse vnimaniya rossiiskih i zarubezhnyh ekonomistov: vzglyad iz Sankt-Peterburgskogo universiteta // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ser. Ekonomika. 2024. №40 (4), s. 630–651. DOI: 10.21638/spbu05.2024.406.

7. *SHulevskij N.B., Zotova E.S.* Mir cheloveka v tiskah tekhnogeneza // Filosofiya hozyajstva. 2021. № 5. S. 178—192.